

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

A TRANSFORMAÇÃO DO DOCENTE COM A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CURRÍCULO EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.17430067

Severino Sergio Barbosa Souza

Graduada no curso de Letras pela Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul – FAMASUL – Palmares – Pernambuco. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.
severinobarbosa14912@student.mustedu.com

RESUMO: As TDICs - Tecnologias Digitais de Informação e da Comunicação, há muito se faz presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, se fazendo cada vez mais indispensáveis tanto na vida pessoal quanto no meio educacional, torna-se então evidente que as TDICs são indispensáveis para uma educação mais qualificada, tendo em vista que vivemos na era digital. Este artigo visa explorar a integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no currículo educacional, destacando, contudo, o papel crucial do docente. Sem a atuação efetiva desses profissionais, a incorporação das TDICs ao ensino perde seu valor. A pesquisa em questão utiliza a metodologia de revisão bibliográfica, através de análises de escritos de estudiosos do meio educacional, sites voltados para a área da educação como: Google Acadêmico, SCIELO, Revistas Acadêmicas, Artigos científicos entre outros, será feita a análise dos desafios e superações desses profissionais. Para a realização de tal pesquisa foram utilizadas palavras chaves como: Docente. Currículo Educacional. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Instituições de Ensino. A partir da revisão bibliográfica em sites educacionais, tendo como base o título do artigo, evidenciou-se os benefícios das TDICs ao currículo educacional, o auxílio que essas ferramentas passam para o planejamento pedagógico, também se evidenciou os obstáculos dos docentes para a utilização dessas ferramentas.

Palavras-chave: Currículo Educacional. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Instituições de Ensino.

ABSTRACT: Digital Information and Communication Technologies (TDICs) have long been present in our lives, becoming increasingly indispensable in both personal life and the educational sphere. It is evident that TDICs are essential for a more qualified education, considering that we live in the digital age. This article aims to explore the integration of Digital Information and Communication Technologies (TDICs) into the educational curriculum, highlighting the crucial role of educators. Without the effective action of these professionals, the incorporation of TDICs into teaching loses its value. The research employs a bibliographic review methodology, analyzing writings from scholars in the educational field, websites focused on education such as Google Scholar, SCIELO, Academic Journals, and scientific articles, to analyze the challenges and achievements of these professionals. The research utilized keywords such as: Educator, Educational Curriculum, Digital Information and Communication Technologies, Educational Institutions. From the bibliographic review on educational sites, based on the article's title, the benefits of TDICs to the educational curriculum were highlighted, as well as the support these tools provide for pedagogical planning. It also revealed the obstacles educators face in utilizing these tools.

Keywords: Educational Curriculum. Digital Information and Communication Technologies. Teaching Institutions.

1 Introdução

As TDICs - Tecnologias Digitais de Informação e da Comunicação, há muito se faz presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, se fazendo cada vez mais indispensáveis tanto na vida pessoal quanto no meio educacional, torna-se então evidente que as TDICs são indispensáveis para uma educação mais qualificada, tendo em vista que vivemos na era digital.

O presente artigo busca abordar essa questão junto a sua implantação no currículo educacional, esse contextualizado, chegando muitas vezes a ser chamado de “ultrapassado”,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

porém, chamaremos a atenção para o protagonista, “o docente”, sem esse ser especial de nada valerá a inclusão das TDICs ao currículo. Evidenciaremos as dificuldades, os obstáculos que os docentes encontram tanto para implantar as tecnologias ao currículo quanto as superações.

A pesquisa em questão utiliza a metodologia de revisão bibliográfica, através de análises de escritos de estudiosos do meio educacional, sites voltados para a área da educação como: Google Acadêmico, SCIELO, Revistas Acadêmicas, Artigos científicos entre outros, será feita a análise dos desafios e superações desses profissionais. Para a realização de tal pesquisa foram utilizadas palavras chaves como: Docente. Currículo Educacional. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Instituições de Ensino.

O *paper* foi dividido por tópicos, para que dessa forma fosse possível analisar passo a passo a inserção das tecnologias ao currículo educacional e as dificuldades dos docentes, os tópicos foram: Tecnologias Digitais, esse voltado para a descrição das tecnologias digitais que podem ser utilizadas nas escolas com a finalidade de auxiliar o processo educacional; segundo tópico: Currículo Educacional e a Inclusão das Tecnologias Digitais, esse busca definir o currículo educacional e mostrar como podemos utilizar as tecnologias digitais em benefício da educação; e por último mas não menos importante: O Docente, nesse tópico mostraremos as dificuldades encontradas pelos docentes para a utilização das tecnologias, os obstáculos enfrentados para tentar incluir as tecnologias ao currículo educacional e as superações desses profissionais dinâmicos.

Nas considerações finais serão evidenciados os benefícios que a utilização de forma correta das TDICs tem para a área da educação, os questionamentos do título serão respondidos com base nas evidências mostradas ao longo da pesquisa, retiradas de fontes seguras que tratam do assunto em questão, educação.

2 Tecnologias Digitais

A cada dia fica mais evidente que a tecnologia vem proporcionando novos métodos para ajudar no relacionamento de toda humanidade, agilizar algumas tarefas, resolver problemas, a partir de tais evidências, nota-se a importância de incluir as TDICs - Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, no ambiente escolar, percebemos que se faz cada vez mais indispensável a implantação dos diversos tipos de mídias para a contextualização, aplicabilidade, edificação e elaboração do conhecimento.

Os aparatos tecnológicos, que se compreendem como toda e qualquer produção de mídia, já se parte da sociedade, em compensação, muitas vezes se faz longínquo no processo educacional e da formação do docente, tanto inicial quanto final. Pretto (2012, p.99) afirma que

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

as TDICs estabilizam a criação de culturas e aprendizado dentro da comunidade, fazendo olhar para dentro como comunidade e para fora desse espaço como mundo, obtendo dessa forma mais conhecimento, cultura, tecnologia, ciência, ampliando seu modo de pensar e viver.

As TDICs que podemos utilizar para a elaboração de aulas mais dinâmicas são: Lousas Digitais; Data Show, Notebooks; Computadores; Tabletes; Smartphones, Internet; dentre outras. A Internet, porém, possui uma vasta amplitude de usos, ocasionando muitas vezes distrações ao estudante.

Mesmo com o fato das escolas estarem lidando com uma geração de “nativos digitais”, e sabendo que a utilização das TDICs são muito proveitosas para os alunos, as escolas ainda não incorporaram de maneira efetiva ao currículo o uso dessas ferramentas. Valente (2014, p142) afirma que as salas de aula na sua maioria, permanecem com a mesma estrutura do século XIX, e não só a estrutura, mas os métodos utilizados ainda são ultrapassados, as avaliações ainda são feitas com papel e lápis, e o professor ainda permanece como único detentor do saber.

Entre os benefícios que as TDICs podem proporcionar para os alunos, podemos destacar o aprender interativo, aprender por meio de jogos por exemplo: Kahoot e Quizziz, sabemos que os alunos adoram competir e incentivar a competição entre eles é uma maneira divertida de aprender, sem falar que para a utilização desses aplicativos basta ter um smartphone e acesso à rede WiFi.

Se faz necessário promover a alfabetização e o letramento digital, tornado de fácil acesso as tecnologias e as informações que são conduzidas nos meios digitais para favorecer a inclusão digital.

2. 1 Currículo educacional e a Inclusão das Tecnologias Digitais

Cada instituição de ensino tem um currículo educacional estabelecido, logo cada currículo se difere dependendo da metodologia que a instituição deseja utilizar, por exemplo, o currículo da educação infantil deve estar de acordo com as habilidades descritas na BNCC, no caso do nosso país Brasil, o currículo educacional dos anos finais, ensino médio ou o currículo da educação superior são diferentes uns dos outros, cada um deve obedecer a habilidades específicas para idade e para a formação desejada, então o currículo educacional está relacionado a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, essa foi formulada por especialistas de cada área educacional com o intuito de oferecer uma educação semelhante, de qualidade para todos, diminuindo as desigualdades culturais da população..

No dicionário Houaiss (2010, n.p) “currículo significa o planejamento de um curso ou de uma matéria a ser ensinada”, essa então, é a forma mais simples de definirmos o currículo.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Com o avanço tecnológico das últimas décadas, observamos a incorporação das TDICs as práticas docentes com o objetivo de promover aprendizagens mais significativas, com finalidade de auxiliar os docentes na implementação de metodologias ativas de ensino, fazendo um alinhamento no processo de ensino-aprendizagem à realidade dos estudantes e estimular o interesse e o envolvimento dos alunos em todas as etapas da educação.

Com o intuito de apoiar a construção de um currículo educacional e de projetos pedagógicos que ofertem o uso ativo das TDICs nas instituições de ensino, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb) formulou e ofertou gratuitamente o Currículo de Referência em Tecnologia e Computação, que prevê conceitos, eixos e habilidades alinhadas à BNCC e direcionadas de forma exclusiva para a ampliação de competências de exploração e do uso das tecnologias nos ambientes escolares.

2.2 O Docente

Com a chegada da pandemia, houve a aceleração da inclusão das tecnologias digitais nas instituições de ensino, sabemos que os meios tecnológicos vem ganhando destaques a partir do século XX, muitas modificações em curto espaço de tempo e que muitas pessoas não conseguem acompanhar, muitos desses avanços se dão no ambiente escolar, com a facilidade de inserir a tecnologia nas escolas e com a falta de capacitação de alguns profissionais fazem surgir preocupações, a maioria das preocupações são de professores da rede pública, professores mais idosos que não acompanharam o avanço tecnológico fazendo com que as TDCIs se tornem a vilã ao invés da aliada. Para que tais avanços se tornem aliados é necessário capacitação constante para seu aperfeiçoamento, Drucker (2008) define tais aperfeiçoamentos como uma reinvenção de algo já existente só que de maneira diferente.

A falta de capacitação ofertada pelas escolas relacionadas a área tecnológica para os professores, causa preocupação. Na escola hoje já encontramos vários tipos de tecnologia utilizada, desde a mais simples como a televisão, como as mais complexas como o computador, esse último se revela como um vilão para os professores, pois precisa de conhecimento técnico para utiliza-lo e não apenas conhecimento pedagógico, como enfatiza Teruya (2006, n.p) podemos considerar o computador como uma ferramenta educacional, não se tratando mais de um dispositivo de memorização, e sim de um mecanismo de auxílio na mediação da edificação do conhecimento.

Com a integração das TDICs ao currículo educacional pôde-se perceber que meio que houve uma troca de valores, antes os professores eram únicos detentores do conhecimento, porém, os alunos são nativos digitais enquanto os docente são imigrantes digitais, logo, na

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

utilização das novas tecnologias os docentes acabam aprendendo com os alunos, diante desse fato, se faz extremamente necessário capacitações voltadas para área da tecnologia, outro ponto importante são as condições de ensino, há políticas públicas voltadas para implantação das TDICs nas escolas, porém, ainda não são suficientes.

3 Considerações Finais

Por fim, podemos concluir a partir de pesquisas feitas relacionadas ao tema desse *paper* e das palavras chaves, que o uso das TDICs permeia todo o processo de ensino, ao passo que os gestores educacionais estão lidando com uma geração de nativos digitais, assim sendo, deve-se desconstruir os preconceitos com a tecnologia e fazer uso das TDICs para dinamizar o aprendizado dos alunos a fim de dar contexto à prática pedagógica para a nova geração.

É evidente que as TDICs são indispensáveis para uma educação mais dinâmica e para o auxílio de uma educação mais homogeneia, diminuído a desigualdade cultural dos alunos, capacitando os alunos para o mundo digital que vivemos.

A partir da revisão bibliográfica em sites educacionais, tendo como base o título do artigo, evidenciou-se os benefícios das TDICs ao currículo educacional, o auxílio que essas ferramentas passam para o planejamento pedagógico, também se evidenciou os obstáculos dos docentes para a utilização dessas ferramentas, ficou claro que muitas batalhas foram vencidas, mas o caminho é longo e muito se tem a fazer.

Referências Bibliográficas

VALENTE, J. A. A comunicação e a educação baseada no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Revista Unifeso, São Paulo, n. 1, 2014.

HOUAISS, A. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Moderna, 2010.

TERUYA, T. Trabalho e educação na era midiática: um estudo sobre o mundo da era da mídia e seus reflexos na educação. 2006. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/citations?user=PUcs5vcAAAAJ&hl=pt-BR>. Acesso em: 2023.

QUAIS os desafios dos professores para incorporar as novas tecnologias no ensino? Revista Educação, 2018. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2018/05/09/quais-os-desafios-dos-professores-para-incorporar-as-novas-tecnologias-no-ensino/>. Acesso em: 2023.

LUDOS PRO. Tecnologia em sala de aula. 2019. Disponível em: <https://www.ludospro.com.br/blog/tecnologia-em-sala-de-aula>. Acesso em: 2022.

